

FARZAND TARBIYASIDA TA'LIM MUASSASALARI, OILA VA MAHALLA HAMKORLIGI

Gulyamova Aziza Otabek qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333232>

Kirish. Farzand tarbiyasi har bir jamiyatning asosiy vazifalaridan biridir. Bola tarbiyasida uch asosiy institut – oila, ta'lim muassasalari va mahallaning hamkorligi nihoyatda muhim. Bu uch tomonning uzviy hamkorligi orqali sog'lom avlodni voyaga yetkazish mumkin bo'ladi. Farzand tarbiyasida uzluksiz ta'lim muassasalari, oila va mahalla hamkorligi bu uchlikning birgalikdagi faoliyati orqali sog'lom, ma'naviyatli, bilimli va ijtimoiy mas'uliyatli yoshlarni voyaga yetkazish uchun muhim asos hisoblanadi. Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti, millat kelajagi va davlat barqarorligining asosiy kafolati bu sog'lom, bilimli, ma'naviyatli va yuksak salohiyatga ega yosh avlodni tarbiyalashdir. Farzand tarbiyasi esa faqat birgina oila yoki ta'lim muassasasining vazifasi bo'lib qolmasdan, balki butun jamiyat xususan, oila, ta'lim tizimi va mahalla kabi ijtimoiy institutlarning hamkorligida samarali amalga oshirilishi zarur. Aynan mana shu uchlik oila, ta'lim va mahalla farzand tarbiyasining mustahkam tayanchidir.

Oila – birinchi tarbiya maskani. Tartib va intizom bo'lgan joydagina qonun-qoida amal qiladi. Tartib bo'lmagan joyda ish ham yurmaydi, rivojlanish ham bo'lmaydi. Oilada tinchlik-xotirjamlikning bo'lishi, oila a'zolari orasida mehr-oqibatning mavjudligi, ota-ona va farzandlarning o'zaro samimiy munosabatalari bu kichkina jamiyat deb nomlangan oilaning ichki-tartib qoidalari hisoblanadi. Bizning oilamiz katta oroldagi tanho oila emas, balki aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, amaki-tog'alarimiz, amma-xolalarimiz, biz bilan yaqin bordikeldisi bo'lgan do'stu yor, qo'ni-qo'shnilarning oilalari orasida ekanini esimizdan chiqarmaylik. **Oila a'zolari orasidagi, ayniqsa ota-ona va farzandlar o'rtasidagi muomalaning yaxshi bo'lishligi, eng avvalo, ularning ba'zi qusur va kamchiliklariga ko'z yumishlikka bog'liqdir.** Agar oila a'zolari hisoblangan farzandlarning birortasida yomonroq odati bo'lsa, buni unga chiroyli qilib, yumshoqlik bilan tushuntirish lozim. Bu chiroyli so'zni misollar yoki ibratli hikoyalar bilan tushuntirilsa yanada yaxshi bo'ladi. Bu jarayondagi, ya'ni oila a'zolariga tarbiya berishdagi eng muhim jihat, so'zdan boshqa ortiqcha harakatlarga ehtiyoj qoldirmaslikdan iboratdir. Demak, aytilishi bilan xato va kamchiliklar bartaraf etiladigan bo'lsa, ortiqcha gap-so'zlarga o'rin qolmaydi va bu tarbiyaning yaxshi ta'siridan darak beradi. Bola ilk tarbiyani aynan oilada oladi. Axloqiy me'yorlar, milliy qadriyatlar, mehnatsevarlik va odob-axloq saboqlari oilada shakllanadi. Ota-ona bolasining xarakteri, fe'l-atvori, dunyoqarashini belgilovchi asosiy shaxslardir. Misol: Bola mehribonlik, hurmat, odob kabi insoniy fazilatlarni avvalo onasi yoki otasi orqali o'rganadi.

Uzluksiz ta'lim muassasalari – tarbiyaning ilmiy asoslari

- Bog'cha, maktab, kollej va oliy ta'lim muassasalari bolaning bilim olishi va ijtimoiylashuvi uchun muhim maskanlardir.
- O'qituvchi nafaqat bilim beradi, balki o'quvchining tarbiyasiga ham ta'sir ko'rsatadi.
- Uzluksiz ta'lim tizimi orqali bola bosqichma-bosqich rivojlanadi.
- Ta'lim muassasalari – bu bola hayotidagi navbatdagi muhim bosqichdir. Bog'cha, maktab, litsey, kollej va oliy o'quv yurtlari nafaqat bilim berish, balki tarbiya berish vazifasini ham bajaradi. O'qituvchilar, tarbiyachilar, psixologlar va pedagoglar bolaning

qiziqishlarini rivojlantirish, salbiy xatti-harakatlardan saqlash, milliy g'urur va vatanparvarlik tuyg'ularini singdirishda faol rol o'ynaydi. Uzluksiz ta'lim tizimi – bolani bosqichma-bosqich, uzviy va izchil tarzda kamol toptirish imkonini beradi. Bu tizim orqali bola yoshiga mos tarbiyaviy yondashuvlar asosida shakllanib boradi.

Hamkorlik yo'nalishlari: Maktab va ota-ona orasidagi doimiy aloqa; Tarbiyaviy tadbirlar, ota-onalar yig'ilishi, seminar-treninglar; Mahalla bolani jamiyatga moslashtiradi; Tarbiyaviy ishlarda faxriylar, mahalla faollari, diniy ulamolar faol ishtirok etadi; Mahalladagi ijtimoiy nazorat bolaning nojo'ya harakatlardan saqlanishida muhim rol o'ynaydi.

Mahalla – ijtimoiy muhit va jamoaviy tarbiya makoni. Mahalla – o'zbek jamiyatining qadimiy institutlaridan biri bo'lib, unda nafaqat ma'muriy va ijtimoiy masalalar hal etiladi, balki tarbiyaviy ishlarga ham katta e'tibor qaratiladi. Mahallada faoliyat yuritayotgan oqsoqollar, nuroniylar, mahalla faollari, diniy ulamolar, yoshlar yetakchilari yosh avlodga o'zlarining hayotiy tajribasi, ibratli faoliyati orqali katta ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda mahallalarda «Yoshlar daftari», «Ayollar daftari», «Ijtimoiy himoya daftari» kabi tizimlar orqali yoshlarning muammolari aniqlanib, ularni hal qilish choralari ko'rilmogda. Bu esa bevosita tarbiyaviy jarayonni ham o'z ichiga oladi. Farzand tarbiyasida oila, ta'lim va mahalla hamkorligining asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Tarbiyada izchillik va uyg'unlik ta'minlanadi.
- Bola bir xil qadriyatlar asosida shakllanadi.
- Ijtimoiy nazorat kuchayadi, salbiy omillarning oldi olinadi.
- Tarbiyaviy ishlar samaradorligi oshadi.
- Bola har tomonlama sog'lom, yetuk, ongli shaxs bo'lib voyaga yetadi.

Uchtomonlama hamkorlikning afzalliklari

- Tarbiya jarayonida izchillik va uyg'unlik ta'minlanadi.
- Bolaning har tomonlama kamol topishi uchun zamin yaratiladi.
- Ijtimoiy xavfsizlik, ma'naviy muhit barqaror bo'ladi.

Xulosa: Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, bolani tarbiyalashda, maktab, mahalla, oila hamkorligi to'g'ri yo'lga qo'yilsa, ta'lim tarbiya sifati va samaradorligiga erishish va oldimizga qo'ygan maqsadni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. "Qush uyasida ko'rganini qiladi" deganidek bola ham oilasida qanday tarbiya ko'rsa jamiyatda ham mahallada ham shuni ko'rsatadi. Ulug' bir donishmandlardan biri "Agar sen bir yilni o'ylasang bug'doy ek, hosini kuzning o'zidayoq olasan. O'n yildan keyinni o'ylasang, bog' yarat, uch to'rt yil o'tib, meva beradi. Agar sen kelajak tashvishing bilan yashasang farzandlaringga yaxshi tarbiya ber"- degan ekan. Bu bilan nima demoqchi ya'ni kelajaging bolang qo'lida sen unga qanday tarbiya bersang shuni o'zingga qaytaradi. Oila bolaning ilk tarbiya makoni bo'lib, u yerda bola dunyoni anglaydi, birinchi qadamlari va ilk xulq-atvor mezonlarini o'zlashtiradi. Ota-ona nafaqat farzandining jismoniy rivoji, balki uning ma'naviy va ruhiy kamoloti uchun ham mas'uldir. Aynan oilada bola mehr, e'tibor, hurmat, odob, vatanparvarlik kabi hayotiy qadriyatlarni o'rganadi. Oila mustahkam bo'lsa, jamiyat ham sog'lom bo'ladi, degan hikmat bejiz emas. Farzand tarbiyasi bu yuksak mas'uliyatli va jiddiy jarayon. Bu jarayonni muvaffaqiyatli tashkil qilish uchun oila, uzluksiz ta'lim tizimi va mahalla o'zaro hamkorlikda ishlashi muhim. Har bir bo'g'in o'z vazifasini sidqidildan bajargan taqdirda, jamiyatimizda barkamol avlod voyaga yetadi. Kelajakni tarbiyalash bu bugunning eng katta burchidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R. Mavlonova, K. Xoliqberdiyev, "Pedagogika". T: "O'qituvchi nashriyoti". 2002- yil

2. R. Mavlonova, B. Normurodova, N. Rahmonqulovalarning TARBIYAVIY ISHLAR METODIKASI
3. Abdullayeva, O. O. (2021). Ibroyim Yusupov ijodi asosida o'quvchilarning vatanparvarlik tuyg'ularini o'stirish. Academic research in educational sciences
4. Umumta'lim fanlar Metodikasi jurnali